

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА**

**ХЛІ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ**

ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ

Збірник матеріалів конференції
17 травня 2023 р.

Київ – 2023

УДК 621.3 + 004 + 519.6 : 620.9

Рекомендовано до друку Вченою радою
Інституту проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України
(протокол №3 від 20 квітня 2023 р.)

Організаційний комітет:
В.В. Мохор, В.О. Артемчук, А.В. Яцишин та ін.

Програмний комітет:
В.В. Мохор, В.О. Артемчук, О.О. Попов та ін.

Відповідальний за випуск:
В.О. Артемчук

Collection of materials of the XLI Scientific and technical conference of young scientists and specialists of G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, May 17, 2023 / PIMEE of NAS of Ukraine. - 2023. - 191 p.

Зб. матеріалів XLI Науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 17 травня 2023 р. / ПІМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2023. – 191 с.

© Автори публікацій, 2023

© Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2023

ЗМІСТ

M. Chaikin

PROBLEMS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTING ASSESSMENT OF THE LEVEL OF MATURITY OF CYBER SECURITY PROCESSES OF CRITICAL INFRASTRUCTURE OBJECTS OF THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE IN ACCORDANCE WITH THE NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK..... 8

D. Levkin

IMPROVEMENT OF THE CONTROLLING SYSTEM TO ENSURE ENERGY MANAGEMENT OF TECHNICAL SYSTEMS 12

I. Furtat, Yu. Furtat

METHODS FOR EXPERIMENTAL STUDIES OF HEAT AND MASS TRANSFER PROCESSES DURING DYEING OF TEXTILE MATERIALS 13

S. Grechko

VERIFYING MODELS WITH CO₂..... 14

O. Dzhyhun, A. Onyskova

DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN UKRAINE..... 16

О.В. Лисак

АНАЛІЗ ЗМІН В КЛАСИФІКАЦІЇ ГЛИБОКИХ ГЕОТЕРМАЛЬНИХ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ПОЯВУ НОВИХ РІШЕНЬ В СФЕРІ БУРІННЯ..... 18

В.В. Шкарупило, І.В. Білов, В.В. Душеба

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ВЕРИФІКАЦІЇ TLC ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ЕНЕРГЕТИКИ..... 21

Д.П. Сінько

ПАРАМЕТРИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПАРТИЦІОНУВАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ В ІНДУСТРІАЛЬНИХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ 23

С.М. Дяченко, І.В. Голомолзін

МОДЕЛЮВАННЯ ЗБІРНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО СОНОТРОДУ З ВІБРУЮЧОЮ ЄМНІСТЮ 25

М.В. Антонішин, В.В. Цуркан

ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІВ ТЕСТУВАННЯ УРАЗЛИВОСТЕЙ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ МЕТОДОМ ТОПОЛОГІЧНОГО СОРТУВАННЯ..... 28

Г.П. Костенко, О.В. Згуровець

ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ СИСТЕМ НАКОПИЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ В РИНКУ ДОПОМІЖНИХ ПОСЛУГ..... 29

О.І. Ключко

МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ТА МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАДАЧ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ КОМПАНІЯМИ-ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ 31

О.С. Потенко

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ БАЗ ДАНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ... 34

Д.О. Манюлюк

ІНТУЇЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ..... 35

Є.В. Болтов ПРОГНОЗУВАННЯ ТРАЄКТОРІЇ РУХОМИХ ОБ'ЄКТІВ У НЕДЕТЕРМІНОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ НА ВБУДОВАНИХ СИСТЕМАХ.....	37
В.В. Ткаченко, С.Ф. Гончар АКТУАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ КІБЕРБЕЗПЕКИ ПРИ КАСКАДНИХ АВАРІЯХ НА ОБ'ЄКТАХ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	41
В.В. Ткаченко, С.Ф. Гончар АНАЛІЗ РОЛІ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКА НА СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ АСУ ТП	42
А.В. Яцишин, В.О. Ковач, М.Л. Миронцов, М.М. Дівізіюк, Т.О. Шевченко ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ РІЗНИХ КРАЇН СВІТУ	43
О.О. Попов, С.І. Скуратівський, А.О. Запорожець, О.В. Фаррахов, Є.В. Пилипчук, В.О. Куценко, І.Д. Мартинюк, Є.Б. Краснов, О.М. Коваленко ПРО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ВИЗНАЧЕННЯ ЩІЛЬНОСТІ РОЗПОДІЛУ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ЗА ДАНИМИ ДИСТАНЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ	47
О.О. Попов, С.В. Купріяничук, А.В. Яцишин, О.В. Фаррахов, Є.В. Пилипчук АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ДОСВІДУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ВИСОКОАКТИВНИХ ВІДХОДІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЯДЕРНІ МАТЕРІАЛИ.....	49
Є.В. Пилипчук, В.О. Ковач, В.О. Куценко, Є.Б. Краснов ПРО ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ GD-ВМІСНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «SAFE BY DESIGN» ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД НЕЙТРОННОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ.....	55
О.О. Попов, В.О. Артемчук, Т.М. Яцишин, О.О. Вовк, С.П. Тараненко, А.М. Лагойко, А.П. Сулима ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ РИЗИКУ ХІМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ НАСЛІДКІВ АВАРІЙ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ	59
С.Я. Гільгурт, О.Г. Кіслов, В.М. Попова АПАРАТНЕ ПРИСКОРЕННЯ ВИЯВЛЕННЯ АТАК НА ЦИФРОВІ ПІДСТАНЦІЇ	63
А.М. Давиденко, С.Я. Гільгурт, О.С. Потенко, О.Г.Кіслов ПОВОДЖЕННЯ З ПОРОДЖУВАЛЬНИМИ МАТРИЦЯМИ ЗАВАДОСТІЙКОГО КОДУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ.....	66
А.М. Примушко КОНКУРЕНТНЕ УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ УМОВ СМАРТ КОНТРАКТІВ ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ВИГЛЯДІ ВИСОКОРІВНЕВИХ ФУНКЦІЙ ПЕРЕХОДУ МІЖ СТАНАМИ КОНТРАКТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЕНОТАЦІЙНОЇ СЕМАНТИКИ.....	69
О.А. Кравчук РОЗПОДІЛЕНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ АВТОНОМНОГО РОЮ	73
Я.П. Лукашевич ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ОБ'ЄКТІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРИЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.....	76

В.В. Сичова, Г.С. Белоха

ЗАСТОСУВАННЯ АНСАМБЛІВ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБАЛАНСІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ОЕС УКРАЇНИ 82

М.О. Александров

ГРУПОВА СИНХРОНИЗАЦІЯ ДЕРЕВОПОДІБНИХ МАШИН ПАРНОСТІ 85

І.М. Корнієнко, О.О. Кузнєцова, Л.С. Ястремська, М.М. Барановський

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ БІОКОНВЕРСІЇ ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДІВ У ДИГЕСТАТ ТА БІОВОДЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СУЧАСНИХ БІОТЕХНОЛОГІЙ . 88

Р.І. Драгунцов

ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ЗАГРОЗ КІБЕРБЕЗПЕЦИ У ЗВ'ЯЗКУ З МАСОВИМИ ВІДКЛЮЧЕННЯМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ПОТЕНЦІЙНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ 91

П.В. Шиманок

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ВТРАТ В РОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 94

О.О. Бакалинський, Д.В. Пахольченко, Д.О. Нагорний

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ (РІВНЯ) КРИТИЧНОСТІ КІБЕРІНЦИДЕНТУ/КІБЕРАТАКИ 97

В.С. Подгуренко, О.М. Гетманець, В.Є. Терехов

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕЖІ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ВІТРОЕЛЕКТРИЧНИХ УСТАНОВОК У ЗАДАНИХ ВІТРОКЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ 101

А.О. Нікітенко

НАБОРИ ДАНИХ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ВІЯВЛЕННЯ МЕРЕЖЕВИХ ВТОРГНЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 104

А.О. Лєпатєєв

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБКИ ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАНЯТЬ ЗА РАХУНОК ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ 107

В.В. Аскеров, О.С. Засорнов

ВИКОРИСТАННЯ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ДАНИМИ СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 110

О.В. Александрова

СТВОРЕННЯ 3D-МОДЕЛІ ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПІДХОДУ НА ОСНОВІ НЕЙРОМЕРЕЖІ 113

О.А. Владимирський, В.О. Артемчук, В.А. Дюков

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ВІМІРЮВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ ВИГОРОДКИ РЕАКТОРІВ ВВЕР-1000 116

О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, В.В. Папазов, Г.В. Анфімова

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА КОРИСНОЇ ДІЇ ГАЗОВИХ КОТЛІВ 118

О.А. Владимирський, І.А. Владимирський РОЗРОБКА ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ АКУСТИЧНОГО ЗОНДУВАННЯ ТРУБОПРОВІДІВ	120
О.А. Владимирський, І.А. Владимирський, А.П. Іващенко, І.П. Криворучко НИЗЬКОЧАСТОТНА ВІБРОКАЛІБРУВАЛЬНА УСТАНОВКА	122
В.А. Дюков ДОСВІД РОЗРОБКИ КОНСТРУКЦІЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ РОЗМІРІВ ВИГОРОДКИ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА.....	124
Д.М. Семенюк ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ МІКРОВИТОКІВ В ТРУБОПРОВОДАХ ВНУТРІШНЬО БУДИНКОВИХ МЕРЕЖАХ ЗА ДОПОМОГОЮ УДОСКОНАЛЕНОГО ТЕРМОАКУСТИЧНОГО ТЕЧЕШУКАЧА А-10ТЗ.....	127
В.В. Станиціна, А.О. Підручна ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАКОНСЕРВОВАНИХ СВЕРДЛОВИН ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ	130
В.В. Станиціна, В.О. Артемчук ПРОБЛЕМА ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ УКРАЇНИ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ.....	132
І.П. Криворучко ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ КРОКОВОГО ДВИГУНА У МІКРОКРОКОВОМУ РЕЖИМІ.....	134
С.С. Саух КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЖОРСТКО РЕЗИЛЬЄНТНОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ.....	137
А.В. Давидюк ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДАНИХ ДАТАЦЕНТРІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	139
М.С. Ярошинський ЗАХИСТ ВІД АТАК ПІДРОБКИ ТА ПЕРЕХОПЛЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ JWT ДЛЯ НЕКОНФІДЕЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.....	141
Ф.О. Коробейніков АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНА "РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ" ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЙ У МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТАХ.....	145
Ю.О. Гарбуз РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОНЯТТЯ.....	150
С.В. Дубровський МОДЕЛІ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕРСТАТІВ З ЧПК.....	152
А.В. Полухін ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ ПОГОДИННОГО СПОЖИВАННЯ СПОЖИВАЧІВ З РОЗБИВКОЮ ПО АДМІНІСТРАТИВНИМ ОБЛАСТЯМ УКРАЇНИ.....	154

Т.В. Пучко

ПРОБЛЕМА ПІДТРИМАННЯ СУМІСНОСТІ МІЖ НАДАВАЧАМИ ТА КЛІЄНТАМИ ВЕБІНТЕРФЕЙСІВ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМУВАННЯ..... 158

І.В. Пучко

ПРОБЛЕМА ПАРТИЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРУ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЇЇ ВИРІШЕННЯ НА ПРИКЛАДІ АККА-CLUSTER FRAMEWORK 161

Є.С. Чернозьомов

ТИПИ ТА ВЛАСТИВОСТІ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧІ ПРОМЕНЕВОЇ ЕНЕРГІЇ 164

О.В. Сіроткін

ПАРАЛЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКТИВНИХ ПОТОКІВ . 167

С.М. Осінов, І.В. Єрмоєнко

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОЦЕСІВ У БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИНАХ ТА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНІЙ НАПІВПРОВІДНИКОВІЙ ПЛАЗМІ 175

І.В. Блінов, Є.В. Парус, Є.О. Зайцев

СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ МАЛИХ МОДУЛЬНИХ РЕАКТОРІВ З НАКОПИЧУВАЧАМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В ЗАГАЛЬНОМУ БАЛАНСІ ОЕС УКРАЇНИ 178

Є.О. Зайцев, І.В. Блінов

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ АВАРІЙНИХ СТАНІВ КАБЕЛЬНИХ РОЗПОДІЛЬНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ..... 181

Д.О. Олєфір

ЩОДО ДОБОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗПОДІЛУ ГІДРОРЕСУРСІВ ТА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ГЕС НА РИНКУ «НА ДОБУ НАПЕРЕД»..... 185

М.С. Кондратенко

ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ БЛОКІВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ У БЛОКЧЕЙНІ, В ЯКОМУ РОЗМІЩЕНО РЕЄСТР ДРУГОГО РІВНЯ У ВИПАДКУ, КОЛИ В ОБОХ БЛОКЧЕЙНАХ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПРОТОКОЛ КОНСЕНСУСУ POS..... 188

М.В. Антонішин, В.В. Цуркан

ФОРМУВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ТЕСТУВАННЯ УРАЗЛИВОСТЕЙ МОБІЛЬНИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСТОСУНКІВ МЕТОДОМ ТОПОЛОГІЧНОГО СОРТУВАННЯ

Нині спостерігається тенденція до орієнтованості типових підходів тестування уразливостей мобільних програмних застосунків на [1], по-перше, окремі аспекти їхнього функціонування. По-друге, суб'єктивне обирання фахівцями кейсів для формування сценаріїв тестування. Подолання даних обмежень досягається використанням графу залежностей [2]. З цим пов'язане встановлення відношень між кейсами і їхнє упорядкування. Тому формування сценаріїв тестування уразливостей мобільних програмних застосунків методом топологічного сортування є актуальним завданням.

Сценарії тестування уразливостей мобільних програмних застосунків формуються упорядкуванням кейсів як вершин графу залежностей. Таке впорядкування застосуванням методу топологічного сортування зводиться до отримання у кінцевому випадку потрібної послідовності дій [3]. Характерною її особливістю є залежність наступного кейсу від виконання попереднього в сценарії тестування уразливостей мобільних програмних застосунків. Наприклад [1], при виявленні уразливостей SSL pinning запускання проксі (BurpSuite, ZAP) передє імплементуванню його сертифікату.

Топологічне сортування кейсів тестування уразливостей мобільних програмних застосунків реалізується різними способами. З огляду на популярність серед них рекомендується використання пошуку в глибину. Такий вибір до того ж обумовлюється його наглядністю і простотою реалізування на практиці. Тож зберігання списку кейсів тестування уразливостей мобільних програмних застосунків організовується за допомогою стеку.

Отже, використання методу топологічного сортування дозволяє формувати сценарії тестування уразливостей мобільних програмних застосунків шляхом упорядкування відповідних кейсів. Це може бути реалізовано різними способами, однак серед них одним з найбільш популярних є пошуку в глибину. Незважаючи на це поза увагою залишається урахування динаміки появи додаткових кейсів при тестуванні уразливостей мобільних програмних застосунків і, як наслідок, нових вершин графу залежностей.

- [1] Antonishyn M. Mobile applications vulnerabilities testing model. Information Technology and Security. 2020. Vol. 8, Iss. 1 (14). P. 49–57. DOI: <https://doi.org/10.20535/2411-1031.2020.8.1.218003>.
- [2] Antonishyn M. The usage of dependency graphs to test the security of mobile software applications. Computer and information systems and technologies : Proceedings of Fourth International Scientific and Technical Conference (Charkiv, 22–23 April 2020). Charkiv, 2020. P. 44. DOI: <https://doi.org/10.30837/IVcsitic2020201369>.
- [3] Introduction to Algorithms / Cormen T. H., Leiserson C. E., Rivest R. L., Stein C. Cambridge : MIT Press, 2022. P. 573–575.

**XLI
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ
ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В
ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ**

ПРИСВЯЧЕНА ДНЮ НАУКИ В УКРАЇНІ

Збірник матеріалів конференції
17 травня 2023 р.

Collection of materials of the XLI Scientific and technical conference of young scientists and specialists of G.E. Pukhov Institute for Modelling in Energy Engineering of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, May 17, 2023 / PIMEE of NAS of Ukraine. - 2023. - 191 p.

Зб. матеріалів XLI Науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, м. Київ, 17 травня 2023 р. / ПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. – 2023. – 191 с.

Інформаційна підтримка:

[Сторінка конференції на
сайті Інституту](#)

[Telegram канал
РМВ НАН України](#)

